

enfoques **humanísticos** México

Revista Digital de Divulgación

Número 1 / Año 2025

ENVEJECIMIENTO Y ENFERMEDAD DE PARKINSON.

Anel Berruecos Padilla

RESUMEN

Se presenta un caso clínico del área de rehabilitación física con la finalidad de identificar los factores a tratar en el área de psicología y su abordaje sobre este mismo. Se trata de una mujer de 80 años de edad con diagnóstico de Enfermedad de Parkinson de 4 años de evolución que actualmente cursa con tratamientos de estimulación cerebral profunda y rehabilitación física. Se brinda hincapié en la importancia de añadir al tratamiento la intervención del área de psicología para tratar los síntomas no motores que la Enfermedad de Parkinson genera. Se mencionan algunas herramientas que cuentan con evidencia científica que pueden apoyar a la causa como lo son la rehabilitación cognitiva, la realidad virtual y las plataformas digitales tanto para el uso del paciente tratado como para el uso de sus cuidadores. Con la intervención multidisciplinar es posible no solo mejorar los síntomas motores del Parkinson sino también mejorar y mantener las habilidades cognitivas del paciente.

Palabras clave: Envejecimiento, Enfermedad de Parkinson, Rehabilitación física, Rehabilitación cognitiva, Estimulación cerebral, Psicoterapia.

Introducción

El envejecimiento es un proceso normal que se define como el conjunto de cambios moleculares, histológicos, fisiológicos y psicológicos que acompañan el avance de la edad, siendo el resultado de la alteración de factores genéticos y factores del entorno cuyos efectos son acumulativos a lo largo del tiempo (Cabreira & Massano, 2019).-En algunas ocasiones, el proceso de envejecimiento es patológico y va acompañado de enfermedades como el Parkinson. La Enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas y la presencia de cuerpos de Lewy en las neuronas supervivientes (Reich & Savitt, 2019).

Los síntomas motores incluyen: bradicinesia, rigidez, temblor en reposo y alteraciones de la marcha y de los reflejos posturales. Sin embargo, además de los síntomas motores relacionados con la dopamina. La Enfermedad de Parkinson se reconoce cada vez más como un trastorno multisistémico heterogéneo que involucra otros sistemas de neurotransmisores, como los circuitos serotoninérgico, noradrenérgico y colinérgico (Aarsland et al., 2017), que genera otro conjunto de síntomas no motores: la ansiedad, depresión, psicosis y demencia.

El deterioro cognitivo leve también puede acompañar a la Enfermedad de Parkinson, en particular la disfunción ejecutiva (por ejemplo, los déficits en la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental (Ye et al., 2023). La bibliografía sugiere como opciones terapéuticas para la Enfermedad de Parkinson la administración de Levodopa y la estimulación cerebral profunda. En 1948 se practicó la estimulación cerebral profunda, se colocó un electrodo DBS en el núcleo caudado de un paciente con Enfermedad de Parkinson, teniendo como objetivo el tratamiento de depresión y anorexia. El resultado fue una mejora en las fluctuaciones motoras y en el temblor incapacitante, desde entonces se ha observado que la estimulación de las estructuras profundas es una excelente opción terapéutica para este padecimiento (Reich & Savitt, 2019). Los estudios indican que el tratamiento reduce las discinesias, mejora el rendimiento motor, reduce la necesidad de medicación dopaminérgica, aumenta la independencia en sus actividades de la vida diaria y mejora su calidad de vida (Malek, 2019).

Los síntomas no motores y las complicaciones motoras son responsables de una gran proporción de discapacidad, por lo que deben identificarse y tratarse por un grupo multidisciplinario de la salud. Otra opción terapéutica que presenta numerosos estudios científicos es la rehabilitación cognitiva. La investigación actual indica que la rehabilitación cognitiva mejora los déficits cognitivos específicos en la Enfermedad de

Parkinson y que debe adaptarse a las deficiencias específicas de los pacientes (Giustiniani et al., 2022).

Pero ¿cómo funciona? El control motor se da gracias a la conexión entre los ganglios basales y la corteza (que también participan en los aspectos cognitivos y automáticos del control motor). Por eso la pérdida de dopamina de los ganglios basales caudales conduce a movimientos automáticos deteriorados. Ahora, el ejercicio intensivo promueve la elevación de factores neurotróficos, como el BDNF, y protege del agotamiento de dopamina estriatal inducido por toxinas y la pérdida de células de las neuronas, por eso reducen del riesgo de padecer la Enfermedad de Parkinson. Los estudios sugieren que el ejercicio intensivo puede fortalecer los circuitos motores (ganglios basales dorsales) y el desempeño conductual a través de mecanismos que incluyen una mejor neurotransmisión de dopamina y glutamato lo que modifica del curso de la enfermedad de Parkinson, es decir, las alteraciones inducidas por el ejercicio en el flujo sanguíneo y la salud general del cerebro pueden promover condiciones para la neuroplasticidad importantes para facilitar el aprendizaje de habilidades motoras, incluido el control motor cognitivo y automático y el desempeño conductual general (Petzinger et al., 2013)

¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación cognitiva? es proporcionar habilidades y estrategias teóricas, que normalmente implican práctica guiada en tareas que reflejan funciones cognitivas específicas, como la velocidad de procesamiento, la memoria, la atención y las funciones ejecutivas. Estudios demostraron que un programa multifacético de 7 semanas que combinaba entrenamiento psicoeducativo, rehabilitación cognitiva computarizado y estrategias de memoria fue efectivo para mejorar el desempeño en medidas de memoria objetivas y no entrenadas durante el seguimiento (Walton et al., 2017).

Estudios demuestran que la rehabilitación cognitiva asistida por computadora es más eficaz que entrenamiento cognitivo estándar para mejorar los déficits visoespaciales y ejecutivos en pacientes afectados por Enfermedad de Parkinson, recomendándose 3 sesiones por semana, cada una de ellas con una duración de sesenta minutos, durante ocho semanas (De Luca, 2019).

¿Cómo se mantienen los efectos de la rehabilitación cognitiva a largo plazo? Los hallazgos sugieren que la mejora del rendimiento cognitivo y la activación cerebral después de la rehabilitación cognitiva se mantuvieron significativamente después de 18 meses en pacientes con Enfermedad de Parkinson (Díez et al., 2018).

Método

Este es un estudio de caso de un paciente de la Unidad de Rehabilitación Básica de Coroneo, Guanajuato. La selección del caso se realizó considerando los siguientes criterios: paciente adulto mayor que presenta envejecimiento patológico, que requiere apoyo en psicogerontología y que esté activo durante el período de septiembre a diciembre de 2023. Además, se realizó una búsqueda en PubMed en artículos recientes (menores de 5 años de su publicación) para investigar más sobre la Enfermedad de Parkinson y sus opciones terapéuticas en diversas áreas de la salud.

Metodología de evaluación: materiales y análisis de datos

Se realizó la evaluación médica inicial y la evaluación funcional inicial, obteniendo un diagnóstico médico y un diagnóstico funcional. El tratamiento únicamente se llevó a cabo en el área de rehabilitación física. Aunque no se realizó la evaluación y tratamiento en psicología, la investigación arrojó puntos importantes para realizar la rehabilitación cognitiva, la cual se considera que es de suma importancia para los casos con Enfermedad de Parkinson.

La bibliografía sugiere realizar las siguientes evaluaciones previas a la rehabilitación cognitiva:

- Evaluar los cambios en la impresión clínica global (CGI) y la calidad de vida (PDQ-39) de los cuidadores y los pacientes como medidas de resultado de eficacia.
- Incluir la escala de medidas de actividades de la vida diaria/actividad instrumental de la vida diaria (AVD/AIVD) como medidas de resultado de cómo el tratamiento ayuda a los pacientes a mantener/mejorar su independencia.
- Incluir DP del estadio de la Escala de Hoehn y Yahr inferior a 4 en OFF, estable con medicación dopaminérgica al menos un mes antes y durante la intervención.
- Deben incluirse pruebas cognitivas específicas para la enfermedad de Parkinson. Evitar la puntuación de la escala cognitiva global (MMSE/MoCA) como evaluación basal y monitorizar la eficacia del tratamiento. Se deben adoptar escalas cognitivas con versiones alternativas para evitar el efecto del aprendizaje (Biundo et al., 2017).

Todas estas evaluaciones deben ser aplicadas por un profesional de la salud mental.

Consideraciones éticas

Durante el proceso se omitió la evaluación inicial, final y el abordaje desde el área de la psicoterapia, debido a que son intervenciones guiadas por psicoterapeutas y en el área de trabajo no se cuenta con personal de salud mental.

Presentación de Caso Clínico

Paciente femenino de 80 años de edad, acude al servicio de rehabilitación física con diagnóstico de Enfermedad de Parkinson de 4 años de evolución. Ha recibido tratamiento médico con levodopa y se ha practicado la estimulación cerebral profunda (1 año de antigüedad, en Michigan, EE. UU.). Refiere que posterior a la cirugía dejó de deambular, presenta debilidad en miembros inferiores, incontinencia urinaria, logra bipedestación con andador. Es dependiente en traslados y transferencias.

Antecedentes

Mujer casada, dependiente en sus actividades de la vida diaria, tiene 11 hijos, la mayoría viven en EUA y otros en Querétaro. Vive en casa propia, con su esposo de 82 años (independiente en sus actividades de la vida diaria) y con un par de mujeres de 30 años (solteras) que se encargan de las labores del hogar y de cuidar a la paciente. Durante toda su vida fue ama de casa y depende económicamente de su marido. Sus hijos la visitan aproximadamente 1 vez al mes con lo cual ella no refiere molestia alguna. Se muestra atenta durante las terapias, es puntual, constante, cooperadora. Se perciben signos de alteración de memoria, y desorientación, también presenta frustración al momento de conversar por la disartria y afasia. Llama la atención que no habla de planes a futuro, es decir, que posiblemente carece de un plan de vida (lo cual es un punto esencial durante la vejez).

Evaluación inicial

Exploración física: ingresa en silla de ruedas impulsada por un familiar, no logra marcha ni bipedestación, extremidades integra, simétricas con movilidad activa funcional, examen manual muscular global 4/5 dentro del arco de movilidad, sensibilidad y reflejos conservados. Refiere insomnio, lo cual puede ser debido a la deficiencia nocturna de dopamina o efectos secundarios de los medicamentos que consume, al igual que la incontinencia urinaria que presenta y que le imposibilita tomar un descanso y sueño prolongado.

Tabla 1. Pruebas y test aplicados en su evaluación inicial

Fecha: 30 de septiembre de 2023	
Índice de Barthel	Puntuación:0 / dependencia total
Timed Up and Go	NA
SF 36	Funcionalidad Física: 0/100 Limitaciones en sus actividades a su salud física: 0/100 Limitaciones en sus actividades por sus problemas emocionales: 0/100 Energía y fatiga: 30/100 Bienestar emocional: 60/100 Funcionalidad social: 13/100 Dolor: 33/100 Salud en general: 45/100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados.

Formulación del caso

Como se explicó anteriormente, el envejecimiento trae consigo una serie de cambios que requieren atención multidisciplinar, más aún cuando hablamos de un envejecimiento patológico. La paciente y sus familiares no han expresado en algún momento tener dificultades con su salud emocional, sin embargo, se considera que es importante que los cuidadores del adulto mayor, en este caso su esposo de 82 años pueda recibir atención para que se encuentre en un estado óptimo para ofrecerle ayuda a su conyugue. En cuanto a la paciente también se sugiere la psicoterapia principalmente para abarcar el tema de la rehabilitación cognitiva con el fin de perpetuar sus habilidades cognitivas y que esto le permita mejorar y mantener su calidad de vida.

Tratamiento y curso

¿Por qué este caso clínico? porque se entiende que la Enfermedad de Parkinson genera déficit motores y no motores en las personas que lo padecen. Los déficits funcionales y cognitivos son lo suficientemente graves como para afectar su vida diaria (por ejemplo, el funcionamiento social y ocupacional y el cuidado personal), independientemente del deterioro atribuible a síntomas motores o autonómicos. Objetivos: en rehabilitación física se buscará mejorar su movilidad en general, fuerza, marcha y equilibrio para mejorar su funcionalidad y calidad de vida.

Aspectos sobre los que se centra la intervención

Se entiende que en psicoterapia es de gran importancia el tratamiento a través de rehabilitación cognitiva (principalmente) ya que la evidencia científica actual que evalúa la eficacia de los tratamientos cognitivos y se ha concluido que ha tenido como respuesta una mejora considerable en la cognición, la funcionalidad y produce cambios positivos en la actividad cerebral.

Resultados de la intervención

A continuación, se presenta la tabla 2 que muestra los resultados obtenidos en la evaluación inicial y final de este caso clínico. Las evaluaciones se centraron en la funcionalidad ya que el personal que elaboró este caso clínico es fisioterapeuta, por lo tanto, se carece de personal de psicología.

Tabla 2. Pruebas y test aplicados en su evaluación inicial y final

Fecha	30 de septiembre de 2023	30 de noviembre de 2023
Índice de Barthel	Puntuación: 0 /dependencia total	Puntuación: 45 /dependencia Moderada
Timed Up and Go	NA	Elevado riesgo de caída
SPF 36	Funcionalidad Física 0/100 Limitaciones en sus actividades a su salud física: 0/100 Limitaciones en sus actividades por sus problemas emocionales: 0/100 Energía y fatiga: 30/100 Bienestar emocional: 60/100 Funcionalidad social: 13/100 Dolor: 33/100 Salud en general: 45/100	Funcionalidad Física 0/100 Limitaciones en sus actividades a su salud física: 0/100 Limitaciones en sus actividades por sus problemas emocionales: 0/100 Energía y fatiga: 30/100 Bienestar emocional: 60/100 Funcionalidad social: 13/100 Dolor: 33/100 Salud en general: 45/100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados.

Discusión

En la evaluación funcional de rehabilitación hubo un aumento de rangos de movimiento en general, aumento de resistencia física, mejora del patrón respiratorio. Además, la paciente comenzó con la deambulacion con ayuda técnica de andadera, lo cual hizo posible la prueba *Timed Up and Go* (recordar que ingresó a rehabilitación en silla de ruedas impulsada por el familiar), aunque los resultados son poco favorables, es posible mejorar la marcha y el equilibrio siguiendo la terapia física actual.

Como se reportó anteriormente, no hubo intervención de psicoterapia y por lo tanto se carece de evaluaciones y tratamiento de su área, pero se reconoce la importancia de su intervención sobre patologías como lo es la Enfermedad de Parkinson en el adulto mayor, así como la intervención a los cuidadores del enfermo y personas que le rodean. En el artículo se brinda mayor importancia a la terapia de rehabilitación cognitiva, esta se basa en el concepto de que la ejecución repetida de tareas cognitivas conduce a una mejora de estas funciones cognitivas. Sin embargo, se conoce de otras herramientas que el psicólogo que podrían ofrecer mejorías en el caso clínico. Por ejemplo, el uso de plataformas digitales como es el caso de *Psiconnea*. Una excelente herramienta que funciona como complemento de las sesiones de psicoterapia presencial, en las cuales pueden obtener un entrenamiento virtual desde casa para el paciente con Enfermedad de Parkinson, pero también para sus cuidadores, recordando que uno de ellos es su esposo de 82 años de edad, aparentemente independiente, que está dejando a un lado su salud por el cuidado de su esposa.

También se sugiere el uso de realidad virtual, el objetivo de este es crear un ambiente enriquecido capaz de estimular diferentes aspectos cognitivos, involucrando a los sujetos con un enfoque más lúdico, se favorece la integración de las habilidades motoras y cognitivas y se estimulan los circuitos de recompensa del cerebro (Pezzi et al., 2022).

Los estudios demuestran que el nivel de educación y la actividad física, especialmente las actividades aeróbicas y cognitivas promueven la reducción de la pérdida de masa cerebral y el fortalecimiento de los circuitos compensatorios. Importante recordar que en este tipo de patologías no se busca la cura ni detener la progresión de la enfermedad, lo que se busca es perpetuar las habilidades cognitivas de la persona (Cicarelli et al., 2018).

Consideraciones finales

En conclusión, los estudios analizados sugieren que un estilo de vida caracterizado por las experiencias de estimulación mental puede ayudar a hacer frente al deterioro mental en la enfermedad de Parkinson, dicha estimulación mental puede ser brindada por herramientas como la rehabilitación cognitiva, aunque como dicen algunos estudios, la eficacia del entrenamiento cognitivo para personas con Enfermedad de Parkinson y deterioro cognitivo sigue sin ser concluyente, por eso existe una necesidad apremiante de ensayos con poder estadístico adecuado y de mayor calidad metodológica (De Luca, 2019; Walton et al., 2017).

La investigación también sugiere que los niveles más altos de reserva cognitiva están relacionados con un inicio tardío de la enfermedad y un mayor rendimiento cognitivo, por eso importante invitar a la población de adultos mayores a promover esta reserva cognitiva que le va a permitir abordar de una mejor manera y con más herramientas el proceso de envejecimiento.

Como fisioterapeuta importa recalcar la importancia del movimiento y el ejercicio terapéutico ya que se ha demostrado que el ejercicio terapéutico es uno de los posibles factores protectores del estilo de vida identificados para retrasar la progresión de los déficits cognitivos (Lautenschlager et al., 2010) y que permiten al ser humano mantener su calidad de vida a lo largo de los años.

También es importante mencionar que al igual que en la rehabilitación cognitiva se hace uso de texturas a través de la rehabilitación multisensorial, en la terapia física también se realiza. Existen múltiples estudios donde gracias al uso de estimulación por texturas es posible mejorar el movimiento, por ejemplo, el uso de texturas en la superficie plantar que logra estimular los mecanorreceptores, generar una activación muscular correcta, que promueve la marcha normal y por lo tanto el índice de caídas en el adulto mayor.

Finalmente, es el deber del personal sanitario sugerir al paciente las diversas herramientas que puede tomar para mejorar su calidad de vida. En este caso además de acudir a las consultas de neurología y rehabilitación física, es importante ingresar al paciente al área de psicología (paciente y cuidadores), apoyo nutricional y tener vigilancia sobre la higiene del sueño. Sería interesante realizar el estudio donde se aborde la Enfermedad de Parkinson con un enfoque desde varias áreas de la salud.

Bibliografía

- Aarsland, D., Creese, B., Politis, M., Chaudhuri, K. R., Ffytche, D. H., Weintraub, D., & Ballard, C. (2017). Cognitive decline in Parkinson disease. *Nature Reviews Neurology*, 13(4), 217–231. DOI: 10.1038/nrneurol.2017.27
- Biundo, R., Weis, L., Fiorenzato, E., & Antonini, A. (2017). Rehabilitación cognitiva en la enfermedad de Parkinson: ¿es factible?. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 32(7), 840–860. DOI: <https://doi.org/10.1093/arclin/acx092>
- Cabreira, V., & Massano, J. (2019). Doença de Parkinson: Revisão Clínica e Atualização [Parkinson's Disease: Clinical Review and Update]. *Acta medica portuguesa*, 32(10), 661–670. <https://doi.org/10.20344/amp.11978>
- Ciccarelli, N., Monaco, M.R.L., Fusco, D., Vetrano, D.L., Zuccalà, G., Bernabei, R., Brandi, V., Pisciotta, M.S., & Silveri, M. C. (2018). The role of cognitive reserve in cognitive aging: what we can learn from Parkinson's disease. *Aging Clinical and Experimental Research*, 30, 877–880. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40520-017-0838-0>
- De Luca, R. Latella, D., Maggio, M. G., Di Lorenzo, G., Maresca, G., Sciarrone, F., Militi, D., Bramanti, P., Calabrò, R. S. (2019). Computer assisted cognitive rehabilitation improves visuospatial and executive functions in Parkinson's disease: Preliminary results. *Journal: NeuroRehabilitation*, 45, 2, pp. 285-290. DOI: 10.3233/NRE-192789
- Díez-Cirarda, M., Ibarretxe-Bilbao, N., Peña, J., & Ojeda, N. (2018). Efficacy of cognitive rehabilitation in Parkinson's disease. *Neural regeneration research*, 13(2), 226–227. DOI: 10.4103/1673-5374.226390
- Giustiniani, A., Maistrello, L., Danesin, L., Rigon, E., & Burgio, F. (2022). Effects of cognitive rehabilitation in Parkinson disease: a meta-analysis. *Neurological sciences*, 43(4), 2323–2337. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10072-021-05772-4>
- Lautenschlager, N., Cox, K., & Kurz, A. F. (2010). Physical activity and mild cognitive impairment and Alzheimer's Disease. *Current Neurology and Neuroscience Reports*, 10, 352-358. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11910-010-0121-7>
- Malek N. (2019). Deep Brain Stimulation in Parkinson's Disease. *Neurology India*, 67(4), 968–978. DOI: 10.4103/0028-3886.266268
- Petzinger, G. M., Fisher, B. E., McEwen, S., Beeler, J. A., Walsh, J. P., & Jakowec, M. W. (2013). Exercise-enhanced neuroplasticity targeting motor and cognitive circuitry in Parkinson's disease. *The Lancet. Neurology*, 12(7), 716–726. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(13\)70123-6](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(13)70123-6)
- Pezzi, L., Di Matteo, A., Insabella, R., Mastrogiacomo, S., Baldari, C., Machado Reiss, V., & Paolucci, T. (2022). Cómo la reserva cognitiva debe influir en las opciones de rehabilitación utilizando la realidad virtual en la enfermedad de Parkinson. *Enfermedad de Parkinson, 2022*, 7389658. DOI: <https://doi.org/10.1155/2022/7389658>
- Reich, S. G., & Savitt, J. M. (2019). Parkinson's Disease. *Medical Clinics of North America*, 103(2), 337–350. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.mcna.2018.10.014>
- Walton, C.C., Naismith, S.L., Lampit, A., Mowszowski, L. & Lewis, SJ (2017). Entrenamiento cognitivo en la enfermedad de Parkinson. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 31 (3), 207–216. DOI: <https://doi.org/10.1177/1545968316680489>

Ye, H., Robak, L. A., Yu, M., Cykowski, M., & Shulman, J. M. (2023). Genetics and Pathogenesis of Parkinson's Syndrome. *Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease*, 18, 95–121. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-pathmechdis-031521-034145>